

O‘ZBEK TILINING UMUMIY LUG‘ATLARIDA AYRIM SPORT TERMINLARINING IFODALANISHI

Gulboy Turdiboyevich Almatov,
O‘zDJTSU O‘zbek va chet tillari kafedrasida
o‘qituvchisi.
oyqorli@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada o‘zbek tilining umumiy lug‘atlarida sport terminlarining berilishi, o‘ziga xos xususiyatlari, boshqi sohaviy terminlardan farqlari, milliy kurashning xalqaro sport turi sifatida tan olinishi va o‘zbek tilida mavjud bo‘lgan sport terminlarining dunyoga ommalashishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: umumiy lug‘atlar, sport terminlari, ifodalanmoq, , tavsif, matn, atamalar, o‘zlashmalar, leksik-semantik, o‘zbek tilining izohli lug‘ati.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается представление спортивных терминов в общих словарях узбекского языка, их специфические особенности, отличия от других специализированных терминов, признание национальной борьбы международным видом спорта, популяризация спортивных терминов, существующих в узбекском языке, во всем мире.

Ключевые слова: общие словари, спортивные термины, выражение, описание, текст, термины, усвоения, лексико-семантический, толковый словарь узбекского языка.

ABSTRACT

The article discusses the presentation of sports terms in general dictionaries of the Uzbek language, their specific features, differences from other specialized terms, recognition of national wrestling as an international sport, popularization of sports terms existing in the Uzbek language throughout the world.

Keywords: general dictionaries, sports terms, expression, description, text, terms, assimilation, lexical-semantic, explanatory dictionary of the Uzbek language.

Dunyoda har bir mamlakatning dunyoga tanilishida sport musobaqalarining o‘tkazilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali til ham rivojlanadi. Jumladan, keying yillarda O‘zbekiston ham “Milliy kurash”, Boks sport turlari bo‘yicha jahonda

tengsiz ekanligini ko‘rsatmoqda. Xususan, milliy kurashning xalqaro sport turi sifatida tan olinishi va o‘zbek tilida mavjud bo‘lgan sport terminlarining dunyoga ommalashishi mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borishni kun tartibiga qo‘ymoqda.

Sport tilida xalqaro termin elementlariga aylangan grek-latin morfemalari kelib chiqishiga ko‘ra standart termin elementlari rolida ishtirok etadi. Ushbu atamalar Yevropaning aksariyat qismidagi tillarga, shuningdek, o‘zbek tiliga ham qabul qilingan. Ta’kidlash mumkinki, sport terminologiyasida ham inglizcha so‘zlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Ular o‘zbek tilida, ayniqsa, qo‘shma so‘zlar tarkibida tobora ko‘proq uchrayapti: “darvozabon”, “gandbol”. Ushbu o‘zlashmalar bilan bir qatorda o‘zbek tilida ularning ekvivalentlari mavjud: “qo‘l to‘pi” yoki bitta leksema “darvozabon”. Terminlarning vazifasi faqat semantik tahlil bilan chegaralanmaydi. Atamalarning muammosi, shu jumladan, sport terminologiyasi turli tomonlardan ko‘rib chiqilishi kerak. Genetik (terminologiyada nutqning bir qismi) dan boshlab leksik-semantik va lingvodidaktik jihatlargacha ko‘rib chiqilishi zarur. Maxsus nomlarni shakllantirish jarayonida atamalarni haqida gap ketganda, atamalarni shakllantirish hodisasini tayyor standart elementlar yordamida ajratish kerak, ular allaqachon mavjud modellar asosida morfologik usul (affiksatsiya) yordamida hosil bo‘lganida ma’lum bo‘ladi.

Masalan, o‘zbek tilining izohli lug‘atida ham sport sohasiga tegishli terminlar mavjud. Jumladan, kurash so‘zi bilan bog‘liq tushunchalar quyidagicha berilgan:

KURASH I 1 Yiqitish, g‘olib chiqish uchun ikki kishi o‘rtasidagi ma’lum kelishuvga asoslangan olishuv, o‘zaro bellashuv. U kurashda raqibini yonboshga olib otgan, lekin raqibi tikka tushib, o‘zi yonboshga olingan kishining ahvoliga tushib qoldi. A.Kahhor, Ko‘shchinor chiroqlari. Elmurod sahn o‘rtasida to‘planishgan yoshlar tomonga ketdi. Bu yerda kurash boshlangan bo‘lib, Davlatyor bilan Ma’murjon bel olishmoqda edi. P.Tursun, O‘qituvchi. Kurash(ga) tushmoq, Yiqitish yoki yutib chiqish uchun o‘zaro bellashmoq, kurashmoq. U yerda bolalar kurash tushishadi, chillak o‘ynashadi. E.Raimov, Ajab qishloq. -Da, sen gitlerchilar bilan kurash tushgani kelganmiding? – kuldi Bektemir. Oybek, Kuyosh qoraymas. Yiqitishga asoslangan bellashuvlarning umumiy nomi, sportning shunday turi .

Maxsus sport lug‘atining umumiy tizimida juda ko‘p kichik tizimlar mavjud. Deyarli har bir sport turi professional yo‘naltirilgan leksik birliklarning o‘z quyi tizimiga ega. Ko‘pgina sport turlari bir-biridan sezilarli darajada farq qilganligi sababli, har xil sport turlarining tegishli leksik quyi tizimlari ham bir-biri bilan juda kam o‘xshashliklarga ega va biz nafaqat leksik birliklarning tarkibi, balki ularni yaratish tamoyillari, manbalari, rivojlanishi va boshqalar haqida ham gaplashamiz.

Boshqa tomondan, ko'plab sport turlari leksik quyi tizimlarining qoidasi tariqasida umumiy o'ziga xoslik va kelib chiqishga ega.

Sport terminologiyasining o'ziga xos xususiyati shundaki, uning tarkibiga jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi, tegishli ilmiy, texnik va o'quv fanlari (biomexanika, psixologiya, pedagogika, gigiyena, fiziologiya, avtomobilsozlik, geodeziya, tibbiyot, biokimyoy) bo'yicha ko'plab tushunchalar kiradi, ixtisoslashgan adabiyotlarda va kasbiy aloqada keng qo'llaniladi.

Sport terminologiyasi kasbiy faoliyatning tor sohasini tavsiflovchi sifatida leksik, so'z shakllanishi va sintaktik darajadagi bir qator differensial xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Sport terminlar sistemasining individual belgilarini sanab o'tamiz:

1. Sport terminologiyasi eng faol va tez-tez ishlatiladigan terminologiyalardan biridir. Sport terminologiyasi maxsus sport adabiyotlarida ham, ixtisoslashtirilgan eshittirishlarda ham, boshqa ommaviy axborot vositalarida ham, asosan, metaforik ma'noda keng qo'llaniladi.

2) Sport terminologiyasi turli xil bilim sohalaridagi ko'plab tushunchalarni o'z ichiga oladi: tibbiyot, psixologiya, pedagogika, sosiologiya va boshqalar., tegishli ishlov berishni talab qiladi. Bu bizga sport terminologiyasiga tarmoqlararo aralashuvning chuqur jarayonlari haqida gapirish imkonini beradi. Diaxronik aspektda sport atamalari bo'lgan so'z va iboralarning tarqalishi bir xil darajada katta. Ulardan ba'zilari bugungi kunda paydo bo'ladi (fitness, cheerleading), boshqalari o'rta asrlardan (qilichbozlik) yoki antik davrdan (shaxmat) kelib chiqqan.

3) umumiy adabiy lug'atdan ozgina farq sport terminologik birliklarining umumiy adabiy lug'at bilan yaqin aloqalaridan kelib chiqadi, unda jamoa, mudofaa, mag'lubiyat, o'yin, jihozlar, tezlik, tepish, jerk, surish, yugurish kabi so'zlar mavjud, ya'ni sport terminologiyasining rivojlanishi boshqa faoliyat sohalarida terminologiyaning rivojlanish yo'lini takrorlaydi.

Terminologiya haqida gapirganda, terminologizatsiya va determinologizatsiya kabi muhim xususiyatlarni ta'kidlash kerak, chunki ular terminologik tizimlarni qurishda muhim vazifani bajaradi.

"Etimologiya va tarixiy leksikologiya bo'yicha qisqa konseptual va terminologik ma'lumotnoma" da berilgan ta'rifga asoslanib, terminologizatsiya "metaforizatsiya natijasida ko'p ishlatiladigan so'zlarning ko'pincha atamalarga o'tish jarayoni" deb ataladi. Shunday qilib, yangi terminologik tizimlarning nominativ jarayoni ikkilamchi nominatsiyaga tushiriladi, bu til iqtisodiyotining xususiyatlarini ko'rsatadi. Olimlar eski va yangi ma'no o'rtasidagi munosabatlarning bir necha turlarini ajratadilar:

1. Soʻzning maʼnosini aniqlashtirish. Biror soʻzning maʼnosini aniqlashtirish orqali biror leksik birlikka tugatilganda beriladigan ilmiy aniqlik, konkretlikni nazarda tutamiz. Shu bilan birga, atamaning maʼnosi umumiy adabiy soʻzga nisbatan hech qanday maxsus oʻzgarishlarga duch kelmaydi, chunki ular tomonidan belgilangan tushunchalarning tengligi saqlanib qoladi.

2. Soʻzning maʼnosini toraytirish. Soʻzning maʼnosini toraytirish orqali biz anglatilayotgan tushuncha doirasining torayishi tufayli uning maʼnosi konkretlashgan leksik birlikning atamashunoslik jarayonini nazarda tutamiz.

3. Metaforik koʻchirish orqali soʻz maʼnosini oʻzgartirish. Ushbu turdagi munosabatlar koʻplab terminologiyalarda keng tarqalgan. Bu yerda soʻz semantikasining oʻzgarishi ushbu tushuncha va ilgari ishlatilgan tushuncha oʻrtasidagi maʼlum oʻxshashlik tufayli soʻzni yangi tushunchani namoyon qilish uchun ishlatish natijasida yuzaga keladi. Metaforik koʻchirishga asos sifatida soʻz maʼnosidagi maʼlum bir sema aktuallashib, dominantlashib boradi. Koʻpincha, transfer ikki tushunchaning har qanday xususiyatlari oʻxshashligi asosida amalga oshiriladi.

Terminologiyada bunday metaforik birliklar haqida ikki tomonlama fikr mavjud. Shunday qilib, ushbu atamalarning shubhasiz afzalliklariga atamalardan farqli oʻlaroq, ularning qisqaligi, aniqligi, tushunarliqligi kiradi. Shu bilan birga, bunday atamalar ham salbiy xususiyatlarga ega deb ishoniladi. Ular koʻpincha tegishli tushunchalar oʻrtasida mavjud boʻlgan tasniflash aloqalarini aks ettirmaydi yoki hatto yashirmaydi va buzmaydi. Bundan tashqari, mutaxassislar tomonidan taniqli soʻz birikmalarining notoʻgʻri, bilvosita maʼnosida ishlatilishi milliy tilning semantik buzilgan elementlarini maxsus terminologiyaga kiritadi va ushbu atamalarni ilmiy qatʼiylilik va aniqlikdan mahrum qiladi.

4. Metonimik koʻchirish orqali soʻz maʼnosini oʻzgartirish. Oʻzgartirilgan eski maʼno boʻlmagan soʻzning terminologik maʼnosini yaratishda tushunchalarning tutashligi tufayli maʼno oʻzgarishi boʻlishi mumkin. Sport terminologiyasida bu turdagi munosabatlar bir necha leksik birliklar bilan ifodalanadi.

Koʻrib chiqilgan munosabatlar turlaridan ayon boʻlmoqdaki, oddiy soʻzni ilmiy atamaga aylantirish bosqichlari bilan oʻzaro bogʻliqdir. Terminologizatsiya jarayoni sport terminologiyasida til jarayonlarining faoliyati, uning milliy til tizimiga boʻysunishidan darak beradi. Terminologiyalangan birliklarning professionallar lugʻatida paydo boʻlishi ularning “oʻz”, tegishli tushunchalari va tomonlarini anglash hamda taʼkidlash bilan yuzaga keladiki, ular asta-sekin soʻzning yangi maʼnosida oʻz aksini topadi.

REFERENCES

1. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. -- Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка. Ж.Ж. Варбот, А.Ф. Журавлев. 1998.- 54 с.
2. Ўзбек тилининг изохли луғати. 5 жилдли. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2020. – Б. 379.
3. Авакова А.С. Наименования спортсменов в русском языке // Дисс. на соискание учен. степени канд. фил. наук. -- М., 1971. -- 328 с.
4. Паршин, П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века Текст. / П. Б. Паршин // Вопросы языкознания. 1996. - №2.-С. 19-40.
5. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. - М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. -- 160с.
6. Петров, В. В. Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу Текст. / В. В. Петров // Вопросы языкознания. 1990. -№ 3. - С. 13-25.